

KORELASI *BALDAH THAYYIBAH* DENGAN RUMUSAN MAKSUD DAN TUJUAN MUHAMMADIYAH

Dikdik Dahlan Lukman^{1*}

¹ Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Bandung, Indonesia

*email: dikdik_lukman@yahoo.co.id

ABSTRACT

Kata Kunci:
*Baldaton
Thayyibatun;
Indonesia;
Islamic
community.*

This research is intended to understand the relationship between the term baldah thayyibah and the Islamic community which is the ultimate goal of the Muhammadiyah movement. Its main focus includes Muhammadiyah's views on Baldah Thayyibah, the depth of the meaning of the Islamic community, and understanding the country that Muhammadiyah means by Baldah Thayyibah. The research method used is descriptive correlational method, namely raising the problems, bringing up research questions, collecting relevant data, analyzing data and answering research questions. The analysis was carried out in a correlational manner to answer the relationship between the term baldah thayyibah and the Islamic community. Muhammadiyah views that the Indonesian state is a final national consensus and binds all components of the nation. Therefore, Muhammadiyah focuses on building an Islamic community. Baldah Thayyibah referred to by Muhammadiyah is Indonesia.

ABSTRAK

Kata Kunci:
*Baldaton
Thayyibatun;
Indonesia;
Masyarakat
Islam.*

Penelitian ini dimaksudkan untuk memahami hubungan antara istilah *baldah thayyibah* dengan masyarakat Islam yang menjadi tujuan akhir gerakan Muhammadiyah. Fokus utamanya meliputi pandangan Muhammadiyah tentang *baldah thayyibah*, kedalaman makna masyarakat Islam, dan memahami negara yang dimaksud Muhammadiyah dengan *baldah thayyibah* itu. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode deskriptif korelasional, yaitu mengangkat permasalahan, memunculkan pertanyaan riset, mengumpulkan data yang relevan, melakukan analisis data dan menjawab pertanyaan riset. Analisis dilakukan secara korelasional untuk menjawab hubungan antara istilah *baldah thayyibah* dengan masyarakat Islam. Muhammadiyah berpandangan negara Indonesia merupakan konsensus nasional yang sudah final dan mengikat seluruh komponen bangsa. Karena itu, Muhammadiyah fokus membangun masyarakat Islam. *Baldah thayyibah* yang dimaksud Muhammadiyah adalah Indonesia.

PENDAHULUAN

Muhammadiyah tidak pernah bercita-cita mendirikan negara Islam. Maksud dan Tujuan pendirian Muhammadiyah adalah menegakan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Pernyataan ini tertulis dalam anggaran dasar Muhammadiyah Bab III pasal 6 tentang maksud dan tujuan setelah sebelumnya menguraikan tentang nama, pendiri, tempat kedudukan, identitas, asas dan lambang Muhammadiyah.

Menyertai uraian tentang identitas masyarakat yang dicita-citakan itu, dalam rumusan dasar-dasar gerakan Muhammadiyah muncul juga istilah *Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur* yang biasa diterjemahkan sebagai negeri yang baik sedangkan (tuhanmu) adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Potongan ayat al-Qur'an surat Saba' ayat ke 15 ini dapat dijumpai pada Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah maupun pada Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup (MKCH) Muhammadiyah.

Para mufasir al-Qur'an menjelaskan bahwa *Baldatun thayyibatun wa rabbun Ghafur* disingkat *baldah thayyibah* adalah gambaran tentang negeri Saba' yang pernah mencapai puncak kemakmuran dan kesejahteraan.¹ (Shihab, 2002 : 363). Saba' adalah nama sebuah negara yang memiliki wilayah teritorial, sistem pemerintahan, bahkan pasukan militer lengkap.² Ar-Raghib al-Ashfahani menjelaskan bahwa kata *balad* dipergunakan untuk menunjukkan suatu tempat atau teritorial yang ditetapkan secara jelas batas-batasnya, dikenal (berdaulat), dan penduduknya menetap di wilayah tersebut.³

Berdasarkan uraian di atas, menarik sekali untuk diteliti apa sesungguhnya relevansi tujuan Muhammadiyah dengan istilah *baldah thayyibah*? Dalam rumusan tujuan Muhammadiyah, yang disebut itu adalah masyarakat Islam, bukan negara Islam.

¹ M. Quraish Shihab. Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an, Tangerang : Lentera Hati, (2002) Volume 11 hal 363

² Inu Kencana Syafii. Ilmu Politik, Jakarta : Rineka Cipta, (2010) 77.

³ Ar-Raghib al-Ashfahani, Mu'jam Mufradat Al-Faz Al-Qur'an, Beirut: Dar Al-Fikr, t.t., 175-176.

Penelitian terkait baldah thayyibah telah ada yang melakukan, namun belum ada yang secara spesifik mengungkap kandungan makna dan hubungan dibalik penyebutan istilah baldah thayyibah, masyarakat Islam dan menghubungkannya dengan tujuan Muhammadiyah. Diantara hasil penelitian itu adalah Kualitas Hidup Menurut Tafsir Nusantara : Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur dalam Tafsir Marah Labad, Tafsir Al-Azhar, Tafsir An-Nûr, Tafsir Departemen Agama, dan Tafsir Al-Mishbah yang ditulis oleh Yuli Andriansyah, dan Pemaknaan Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur dalam Surah Saba" (3) ayat 15 menurut Tafsir Fi Zilal al-Qur"an dan al-Tahrir wa al-Tanwir hasil penelitian Ahmad Sukemi.

METODE

Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode deskriptif korelasional. Deskriptif adalah metode penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau sesuatu, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.⁴ Tahapannya dimulai dari mengangkat permasalahan, memunculkan pertanyaan riset, mengumpulkan data yang relevan, melakukan analisis data dan menjawab pertanyaan riset sehingga tujuan penelitian dapat terpenuhi dengan baik.

Analisis korelasi adalah metode yang sengaja dipergunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linear antar variabel. Metode ini dipakai guna mempelajari hubungan antara Istilah baldah thayyibah dengan Masyarakat Islam yang menjadi tujuan Muhammadiyah.

Agar dapat memperoleh kebenaran ilmiah yang diharapkan, dalam penelitian ini sedikitnya dipergunakan dua pendekatan penting, yaitu conceptual approach (pendekatan konseptual) dan Historical Approach (pendekatan historis). Pendekatan konseptual dipergunakan untuk melakukan penelaahan pengertian, konsep, dan penjelasan dari pokok masalah objek yang diteliti. Sedangkan Historical Approach (pendekatan sejarah) merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengetahui nilai-nilai sejarah yang melatar-belakanginya.

⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, (2010), 3

HASIL PENELITIAN

1. Maksud dan Tujuan Muhammadiyah

Pada organisasi lain, untuk menggambarkan sasaran akhir dari yang dicita-citakan, biasanya mempergunakan istilah tujuan. Di dalam anggaran dasarnya, Muhammadiyah memakai istilah maksud dan tujuan. Kata maksud dan tujuan, keduanya memiliki arti yang berbeda antara satu dengan lainnya. Kata maksud, bisa memiliki arti yang dikehendaki, niat atau juga arti itu sendiri.⁵ Sedangkan Tujuan adalah arah; haluan atau yang dituju⁶ sehingga menyebutkan kata maksud dan kata tujuan yang terangkai dalam satu kalimat menggambarkan tentang segala aktivitas, langkah dan gerakan yang kesemuanya itu difokuskan ke satu arah yang dituju sebagai pelabuhan terakhir.

Sejak didirikannya pada tahun 1912, Muhammadiyah telah melakukan beberapa kali perubahan rumusan maksud dan tujuan.⁷ Rumusan yang saat ini berlaku adalah keputusan Muktamar⁸ Muhammadiyah ke-44 tahun 2000 di Jakarta.⁹

Rumusan pertama, merupakan rumusan yang dibuat dan ditetapkan ketika pergerakan Muhammadiyah masih terbatas di Keresidenan Yogyakarta. Rumusan ini dibuat berdasarkan rapat anggota 15 Juni 1914 dengan bunyi:

“- Menjebarkan pengadjaran Kandjeng Nabi Moehammad Shallallahoe alaihi wassalam kepada pendoedoek Boemi poetera didalam residenstie Jogjakarta,

- Memadjoekan Hal agama kepada anggauta-anggautanja”.¹⁰

⁵ Tim Redaksi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, (2002), 704.

⁶ Tim Redaksi, Kamus Besar1216

⁷ Tim Penyusun, Ensiklopedi Muhammadiyah, Jakarta: Raja Grafindo Persada, (2005), 385.

⁸ Muktamar menurut pasal 22 Anggaran Dasar Muhammadiyah ialah Permusyawaratan tertinggi dalam Muhammadiyah yang diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Pusat.

⁹ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Tanpidz Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-44, Jakarta: Majelis Wakaf & Kehartabendaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, (2000), 61.

¹⁰ Ahmad Norma Permata (Ed), Ensiklopedi Muhammadiyah: Sejarah, Tokoh dan Pemikiran, Yogyakarta: Majelis Ekonommi PWM DIY, LP3M-UMY dan Mata Bangsa, (2015), 540.

Tahun 1920, sebagaimana pengesahan Gouverneur General Hindia Belanda No. 40 tanggal 16 Agustus 1920, rumusan maksud dan tujuan berubah menjadi:

“- Memadjoekan dan menggembirakan pengadjaran dan peladjaran Agama Islam di Hindia Nederland, dan

- Memadjoekan dan menggembirakan tjara kehidoepan sependjang kemaoean Agama Islam kepada lid-lidnya/segala sekoetoe-sekoetoenja”.¹¹ Mukthamar ke 31 di Yogyakarta tahun 1950 menetapkan perubahan

: “Maksoed dan toejoean Persjarikatan ini ialah menegakkan dan mendjoendjoeng tinggi Agama Islam sehingga dapat mewoejoetkan masjarakat Islam yang sebenar-benarnja”¹². Pada tahun 1959, Mukthamar Muhammadiyah ke 34 di kota Yogyakarta kembali menghasilkan perubahan, yaitu mengganti kata “mewoejoetkan” menjadi “terwoejoet”

sehingga lengkapnya adalah “Maksoed dan toejoean Persjarikatan ialah menegakkan dan mendjoendjoeng tinggi Agama Islam sehingga dapat terwoedjoet masjarakat Islam yang sebenar-benarnja”¹³. Setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 8 tahun 1985, berubah menjadi “Maksud dan tujuan persyarikatan ialah menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat utama, adil, dan makmur yang diridloi Allah Subhanahu wata’ala”¹⁴.

Perubahan ini dilakukan sebagai respons Muhammadiyah terhadap kebijakan pemerintah Orde Baru yang mengeluarkan keharusan seluruh organisasi berazas tunggal Pancasila sebagaimana tertuang dalam pasal 1 Undang-undang nomor 8 tahun 1985. Proses perubahan ini cukup alot sehingga sempat menunda beberapa kali penyelenggaraan Mukthamar ke

¹¹ Ahmad Norma Permata (Ed), Ensiklopedi Muhammadiyah 540

¹² Yusuf Abdullah Puar, “Konsekuensi Pidato Menag tentang Asas Tunggal Politik Pancasila”, Suara Muhammadiyah, 12: 63 (Juni 1983), 18. Lihat Pula: Pak AR Yogya,” Muhammadiyah Menjelang Mukthamar ke-42 di Yogyakarta”, (1989), 16.

¹³ Fahmy Chatib. Peranan Muhammadiyah dalam Pembangunan Bangsa, Karya Dunia Fikr, (2000), 47-50

¹⁴ Ahmad Norma Permata (Ed), Ensiklopedi Muhammadiyah 540

41. Khusus terkait dengan perubahan asas dan tujuan ini, Muhammadiyah dipandang organisasi yang sangat lamban merespons kebijakan pemerintah. Penggalan Kalimat masyarakat utama yang menggantikan masyarakat Islam berlaku sejak 1985 berdasarkan keputusan Muktamar ke 41 di Surakarta sampai tumbanganya pemerintah Orde Baru (1998).

Pada tahun 2000, rumusan maksud dan tujuan Muhammadiyah dikembalikan kepada rumusan sebelumnya, yaitu "Maksud dan tujuan Muhammadiyah ialah menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya"¹⁵ Rumusan ini terdiri dari dua bagian. Pertama adalah rumusan maksud, yaitu "menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam". Kedua, berisi rumusan tujuan, yaitu "sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya".

2. Masyarakat Islam sebagai Tujuan Muhammadiyah

Rumusan Masyarakat Islam sebagai penggalan kalimat dalam rumusan utuh tujuan Muhammadiyah mulai masuk dan ditetapkan secara resmi pada Muktamar ke 31 tahun 1950. Pada pasal 2 Anggaran Dasar Muhammadiyah hasil perubahan dalam Muktamar ke 31 tahun 1950 itu disebutkan bahwa Maksud Persyarikatan ini akan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga dapat mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

Dalam pandangan Ahmad Shalaby, terdapat sepuluh ciri yang melekat pada Masyarakat Islam, yaitu: 1). dari mata pedang ke jalan damai, 2) dari kekuatan ke undang-undang, 3) dari balas dendam ke pampasan (hukum Qishash) 4) dari serba halal ke kesucian, 5) dari sifat suka merampas ke kepercayaan, 6) dari sifat suka mengasingkan diri ke arah dapat menguasai negeri Persia dan Rumawi, 7) dari kehidupan kesukuan berganti dengan sifat rasa tanggung jawab pribadi, 8) dari penyembahan berhala ke akidah tauhid, (9) dari memandang rendah kaum wanita menjadi memuliakannya, dan 10) dari sistim berkasta-kasta ke persamaan¹⁶. Masyarakat seperti ini menurut

¹⁵ Fahmy Chatib. Peranan Muhammadiyah dalam ... 47-50.

¹⁶ Haedar Nashir, Muhammadiyah Gerakan Pembaharuan, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, (2010) 332.

Shalaby pernah menjelma pada masyarakat yang dibentuk dan dibina Rasulullah setelah hijrah dari kota Makkah ke Madinah.

Ahmad Azhar Basyir memiliki pandangan bahwa Masyarakat Islam dibangun dengan 1) menjunjung tinggi nilai kehormatan manusia, 2) memupuk rasa persatuan dan kekeluargaan manusia, 3) mewujudkan kerjasama umat manusia, menuju terciptanya masyarakat sejahtera lahir batin, 4) memupuk jiwa toleransi, 5) meng-hormati kebebasan orang lain,

6) menegakkan budi baik, 7) menegakkan keadilan, 8) izin perlakuan sama, 9) memenuhi janji, dan 10) menanamkan kasih sayang dan mencegah kerusakan¹⁷

Menurut A. Wahab Radjab, masyarakat Islam itu memiliki tiga kriteria utama, yaitu ke-Tauhid-an/keimanan yang murni, akhlak yang mulia dari anggota masyarakatnya, disamping dibina dan diikat dalam paduan persaudaraan, persamaan, kasih sayang, serta tenggang rasa (tasamuh) antara warganya, demikian juga hak asasi manusia dijunjung tinggi¹⁸. Djarnawi Hadikusumo sangat simpel sekali memberikan penjelasan tentang masyarakat Islam. Menurutnya, masyarakat Islam adalah masyarakat yang memberlakukan dan menjunjung tinggi hukum Islam di atas hukum-hukum lainnya.

Kriteria, batasan maupun identitas masyarakat Islam sebagaimana dikemukakan empat orang tokoh di atas, murni pendapat pribadi masing-masing. Pernyataan mereka tidak mewakili institusi atau organisasi, termasuk apa yang dikemukakan Azhar Basyir maupun Djarnawi Hadikusumo yang keduanya dikenal tokoh Muhammadiyah.

Sejak pertama kali muncul, kemudian berubah menjadi masyarakat utama (1985) dan berganti kembali pada Muktamar ke 44 di Jakarta (2000) menjadi masyarakat Islam, Muhammadiyah secara institusi belum memiliki batasan atau ciri-ciri pasti masyarakat Islam yang disepakati apalagi tertuang dalam sebuah surat keputusan resmi organisasi. Batasan atau penjelasan lengkap tentang masyarakat Islam yang kemudian tertuang dalam sebuah keputusan resmi organisasi baru muncul dalam Pernyataan Pikiran Muhammadiyah Abad Kedua (zhawahir al-afkar al- muhammadiyah li al-qarni

¹⁷ Ahmad Norma Permata (Ed), Ensiklopedi Muhammadiyah.... 563.

¹⁸ A. Wahab Radjab, Wajah Masyarakat Islam, Suara Muhammadiyah, 9: 63, (Mei, 1963) 21

al-tsani) yang merupakan butir ke III keputusan Muktamar Muhammadiyah ke 46 yang diselenggarakan pada tanggal 3 – 8 Juli 2010 di Kota kelahirannya, Yogyakarta. Pada point ke III dari Pernyataan Pikiran Muhammadiyah Abad Kedua, terutama pada alinea ke 9 dan 10 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan masyarakat Islam adalah:

... suatu masyarakat yang di dalamnya ajaran Islam berlaku dan menjwai seluruh bidang kehidupan yang dicirikan oleh ber-Tuhan dan beragama, berpersaudaraan, berakhlak dan beradab, ber hukum syar'i, berkesejahteraan, bermusyawarah, berihsan, berkemajuan, berkepemimpinan dan berketertiban. Dengan demikian masyarakat Islam menampilkan corak yang bersifat tengahan, yang melahirkan format kebudayaan dan peradaban yang berkeselimbangan.

Masyarakat Islam yang dicita-citakan Muhammadiyah memiliki kesamaan karakter dengan masyarakat madani (civil-society) yang maju, adil, makmur, demokrasi, mandiri, bermartabat, berdaulat, dan berakhlak-mulia (al-akhlaq al-karimah) yang dijiwai nilai-nilai ilahiyah. Masyarakat Islam sebagai kekuatan madaniyah (masyarakat madani) menjunjung tinggi kemajemukan agama dan pemihakan terhadap kepentingan seluruh elemen masyarakat, perdamaian dan nir- kekerasan, serta menjadi tenda besar bagi golongan dan kelompok masyarakat tanpa diskriminasi. Masyarakat Islam yang dicita-citakan Muhammadiyah merupakan masyarakat yang terbaik yang mampu melahirkan peradaban yang utama sebagai alternatif yang membawa pencerahan hidup umat manusia di tengah pergulatan zaman¹⁹.

Masyarakat Islam dalam rumusan maksud dan tujuan Muhammadiyah dirangkai dengan ungkapan yang sebenar-benarnya. Hal ini untuk memberikan penekanan dan penegasan yang menunjukkan kuat dan pentingnya sesuatu itu, seperti firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 101 yang memerintahkan bertaqwa dengan taqwa yang sebenar- benarnya. Farid Ma'ruf, sebagaimana dikutip oleh Haedar juga menyatakan bahwa "yang sebenar-benarnya" sangat diperlukan karena banyak masyarakat yang beragama Islam tapi tidak menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam apalagi berusaha dengan

¹⁹ PP. Muhammadiyah, Tanfidz Keputusan Muktamar Satu Abad Muhammadiyah (Muktamar ke-46)", Berita Resmi Muhammadiyah, 01: 2010-2015, (September, 2010), 24-

segala tenaga dan kesempatannya untuk memberlakukan ketentuan ajaran Islam. Ungkapan "yang sebenar-benarnya" juga guna menghindari pelaksanaan dan pemberlakuan ajaran Islam secara sempit dan parsial sehingga masyarakat atau negara yang dilahirkannya pun masyarakat atau negara Islam masa lampau, yang jauh dari pesan hakiki ajarannya.

Konsep Baldah Thayyibah

Ungkapan baldatun toyyibatun wa Rabbun ghafur sudah masyhur diucapkan, termasuk oleh bangsa Indonesia. Ini adalah rangkaian kalimat dalam bahasa Arab yang merupakan penggalan ayat al Qur'an pada surat Saba" ayat ke 15. Ungkapan ini dipergunakan untuk menunjukkan sebuah kondisi ideal kehidupan berbangsa dan bernegara.

Allah memunculkan ungkapan ini untuk menggambarkan kemakmuran dan kesejahteraan negeri Saba", sebuah kerajaan yang diperkirakan berdiri sejak tahun 1300 SM. Nama Saba" disandarkan kepada leluhurnya Saba" bin Yasjub bin Ya'rib bin Qahtan. Negeri Saba" terletak di wilayah Yaman, bagian selatan Jazirah Arab. Ibu kotanya dikenal dengan kota Ma'rib yang terkenal karena memiliki bendungan Ma'rib, pusat pengendalian sistem pengairan. Sistem pengairan yang dibangun menjadikan Saba sebagai negeri subur dan menghasilkan berbagai komoditi yang membawa kemakmuran kepada masyarakatnya.

Selain menggambarkan kemakmurannya, Al Qur'an juga menceritakan sosok pemimpinnya, yaitu Ratu Balqis²⁰. Dalam surat an Naml, dicitrakannya bahwa sang ratu adalah pemimpin yang memiliki pengaruh besar, sangat dihormati dan setiap keputusan yang dikeluarkannya selalu ditaati oleh rakyatnya. Ia adalah sosok pemimpin yang cerdas, demokratis, aspiratif dan selalu mengedepankan musyawarah. Adapun penduduknya, di kemudian hari menjadi penduduk yang senantiasa tunduk dan patuh dalam menjalankan perintah Allah, bebas dari kesyirikan dan kezaliman, mengembangkan sikap dan perilaku jujur dalam berkata dan bekerja. Mereka mendapat karunia dan ampunan Allah SWT.

Uraian kisah tentang negeri Saba" yang terdapat dalam an Naml,

²⁰ Muhammad „Ali ash-Shabuni, Shafwah al-Tafasir Tafsir al-Qur'an alKarim, Beirut: Dar al-Shobuni, (TT). 389.

kemudian diwujudkan dalam pernyataan ringkas dalam surat Saba" dengan ungkapan *baldatun toyyibatun wa Rabbun ghafur* merupakan gambaran konsep ideal sebuah negara, yaitu negara yang sentosa, yang memiliki sistem ekonomi, sistem keamanan, maupun sistem pemerintahan yang baik dan mendapat dukungan penuh dari rakyatnya.

Penggunaan kata negara dipergunakan untuk terjemahan kata *baldatun* (بَلَدَةٌ) karena dalam bahasa Arab, *baldatun* (بَلَدَةٌ) adalah kata benda (isim) yang menerangkan tempat. *Baldatun* tersusun dari kata dasar *ba-la-da* (ب - ل - د - ب) yang menunjukkan arti pedesaan, pedusunan, negara, negeri, tanah air dan lain sebagainya. Di dalam al-Qur'an ditemukan 19 kata yang satu akar kata dengan kata *baldatun*. Adapun kata *baldatun* sendiri hanya terdapat di satu ayat saja, yaitu ayat ke 15 surat Saba" yang selalu diartikan dengan negeri atau negara. Dalam kamus Hans Wehr kata tersebut diterjemahkan dengan *Contry, community, village*. Sehingga ketika kata *balad* disifatkan dengan *thoyyibah* maka sekumpulan manusia yang tinggal di suatu tempat yang mendapatkan kehidupan yang baik, sebagaimana kehidupan yang didapatkan oleh negeri Saba" dalam ayat tersebut.²¹

Bagi umat Islam, tatanan masyarakat atau negeri ideal seperti yang ditunjukkan dengan ungkapan *baldatun toyyibatun wa Rabbun Ghafur* dan kemudian dijadikan model dan teladan terbaik adalah tata-tatanan masyarakat yang dibentuk dan dibina oleh Rasulullah SAW. Muhammad SAW adalah sosok *uswah hasanah*, baik dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, maupun bermasyarakat. Tatanan masyarakat yang dibangun Rasulullah secara mandiri, tanpa intervensi dan berdasar petunjuk Allah adalah tatanan masyarakat yang dibinanya setelah hijrah dari kota Makkah ke Medinah. Dalam membangun dan membina kehidupan bermasyarakat di kota Medinah yang majemuk itu Rasulullah berpijak kepada konsesus yang dibangun melalui piagam medinah. Soetjipto Wirosardjono memerinci pointers penting isi piagam medinah ini sebagai berikut:

1. Kaum muslimin adalah umat yang bersatu utuh, mereka hidup berdampingan dengan kelompok-kelompok masyarakat lain;

²¹ Sabdo, Konsep "Baldatun Thoyyibatun Wa Robbun Ghofur" sebagai Tujuan Akhir Proses Transformasi Sosial Islam, Jurnal Universitas Muhammadiyah Metro,

2. Pentingnya gotong royong dan bersikap amanah dalam kehidupan bermasyarakat;
3. Bahu membahu dalam menegakkan bangunan peradaban baru di Madinah, yaitu bangunan masyarakat utama yang hendak dijaga bersama;
4. Persamaan hak dan kewajiban serta perlindungan hukum bagi anggota masyarakat. Aspek ini berkaitan erat dengan pentingnya penciptaan perdamaian yang ditegakkan berlandaskan asas persamaan dan keadilan;
5. Otonomi dan kedaulatan sangat dihormati agar senantiasa terjaga suasana hidup berdampingan secara damai;
6. Tegaknya prinsip kedualatan hukum di atas landasan keadilan dan kasih sayang;
7. Kerjasama dan koordinasi antara umat Islam dan non muslim dibenarkan, bahkan dianjurkan dalam menghadapi tantangan bersama dan untuk mewujudkan kepentingan dan kebaikan bagi dua belah pihak;
8. Egalitarianisme dalam cara pandang hukum dan etika kemasyarakatan. Pemimpin dan pengikut tidak dibedakan dalam perlakuan dan pengakuan atas hak dan kewajiban individual maupun kelompoknya;
9. Saling mendukung dan menjaga agar kesepakatan sosial maupun hukum yang telah dibuat dapat ditegakkan dan dilaksanakan;
10. Penyelesaian segala macam sengketa hendaknya ditempuh dengan cara-cara damai dan lewat musyawarah; dan
11. Penghargaan pada perlindungan atas mutu lingkungan hidup dan keaslian budaya. Setiap anggota masyarakat berkewajiban menjaga keutuhan agar persaingan kepentingan, keserakahan dan keunggulan suatu golongan tidak mengorbankan keutuhan lingkungan fisik, kelangkaan budaya dan ketentraman sosial dalam masyarakat.²²

²² M. Yunan Yusuf (Ed), Masyarakat Utama Konsepsi dan Strategi, Jakarta: Perkasa bekerjasama dengan Lembaga Pengkajian Pengembangan PP. Muhammadiyah, (1995) 55-60.

4. Korelasi Konsep Baldah Thayyibah dengan Tujuan Muhammadiyah Nampaknya, pergerakan di kalangan ummat Islam, sampai detik ini

masih terbagi sedikitnya kepada dua golongan. Gerakan pertama diarahkan kepada pembentukan masyarakat yang dicita-citakan (Islamic Society), adapun yang kedua, tujuan akhirnya adalah pembentukan negara (Islamic state). Di tengah masyarakat Indonesia sendiri sedikitnya dapat dibedakan kepada empat kelompok. Pertama, golongan yang menghendaki Islam dijadikan sebagai dasar negara. Kedua, kelompok yang menghendaki dibentuk negara Islam (Dar al-Islam). Ketiga, kelompok yang menghendaki terbangunnya system khilafah. Keempat, golongan yang tetap menghendaki sesuai dengan konsesus nasional. Kelompok keempat merupakan kelompok yang sampai saat ini diterima dan berjalan sekalipun bukan berarti tiga kelompok lainnya mati²³. Kejadian peledakan bom–bom bunuh diri, baik yang dilakukan di pusat keramaian atau di tempat-tempat tertentu yang dianggap asset musuh (kafir Harb) adalah bukti yang tidak terbantahkan kalau kelompok-kelompok itu masih melakukan regenerasi, menyusun kekuatan dan melakukan pergerakan.

Sepanjang perjalanannya, Muhammadiyah tidak pernah melibatkan diri dalam gerakan inkonstitusional, baik memisahkan diri atau mendirikan negara baru. Muhammadiyah selalu menempatkan diri sebagai mitra pemerintah, bersikap akomodatif tapi tetap kritis. Sepanjang perjalanannya, Muhammadiyah turut aktif bergerak membina, melayani dan membangun masyarakat sesuai ajaran Islam. Muhammadiyah menyebut masyarakat Islam yang sebenarnya sebagai tujuan akhir semua aktifitas dan gerakan organisasi.

Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa Arab, yaitu syaraka, yang berarti ikut serta dan berpartisipasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.²⁴

Dalam bahasa Arab ditemukan beberapa istilah untuk menunjuk arti kata masyarakat, diantaranya adalah جمعيّة جماعت

²³ Bilveer Singh dan Abdul Munir Mul Khan, *Regenerasi Gerakan Radikal dan Terorisme Dalam Masyarakat yang Semakin Terbuka*, Yogyakarta: Metro Epistema, (2015)

²⁴ Tim Redaksi, *Kamus Besar*, 721.

(jama“ah), (jam“iyah), dan رَابِطَات (robithah). Dalam bahasa Inggris kata masyarakat memiliki dua istilah yaitu *community* dan *society*. Namun dalam penggunaannya, *community* biasanya mencakup masyarakat yang lebih kecil, sedangkan *society* mencakup masyarakat yang lebih besar atau luas, bahkan melampaui batas-batas geografis. Menurut Murtadha Mutahhari, yang dimaksud dengan masyarakat adalah sekelompok manusia yang dibawa tekanan serangkaian kebutuhan di bawah pengaruh seperangkat kepercayaan, ideal dan tujuan tersatukan dan terlebur dalam rangkaian kehidupan bersama.²⁵ Masyarakat dapat dimaknai sebagai keseluruhan hubungan dalam hidup bersama yang tidak selalu harus dibatasi oleh lingkungan, batas geografis, bangsa dan lain sebagainya.

Istilah masyarakat berbeda dengan negara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, negara didefinisikan sebagai kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. Sedikit lebih detail, Hendry C Black mendefinisikan Negara sebagai sekumpulan orang yang secara permanen menempati suatu wilayah yang tetap diikat oleh ketentuan-ketentuan hukum yang melalui pemerintahannya mampu menjalankan kedaulatannya yang merdeka dan mengawasi masyarakatnya dan harta bendanya dalam wilayah perbatasannya, mampu mengadakan perang dan damai serta mampu mengadakan hubungan internasional dengan masyarakat internasional lainnya.²⁶ Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, komponen pokok sebuah negara sekurang-kurangnya harus memenuhi adanya wilayah dengan batas-batas yang jelas, penduduk yang menetap di wilayah tersebut, pemerintahan yang efektif dan pengakuan internasional. Hal ini sejalan dengan isi pasal 1 konvensi Montevideo 27 Desember 1933 yang menyebutkan bahwa Negara sebagai subjek dalam hukum internasional harus memiliki empat unsur yaitu: penduduk yang tetap, wilayah tertentu, pemerintahan yang berdaulat dan kapasitas untuk berhubungan dengan Negara lain.²⁷

²⁵ Murtadha Muthahari, *Masyarakat Dan Sejarah*, Bandung: Mizan, (tt), 15).

²⁶ Huala Adolf, *Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, (1993). 1-2.

²⁷ Irvan Tasnur dan Muhammad Rijal Fadli, Republik Indonesia Serikat: Tinjauan Historis Hubungan Kausalitas Peristiwa-peristiwa Pasca Kemerdekaan terhadap Pembentukan Negara RIS, *Jurnal Candrasangkala, Pendidikan Sejarah, Universitas Negeri Yogyakarta*, Vol 5, No. 2 (November 2019).

Kata negara yang dipergunakan dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Sansekerta yang memiliki kesamaan arti dengan Staat (bahasa Belanda dan Jerman); State (bahasa Inggris); Etat (bahasa Prancis) sekalipun sangat mungkin memiliki makna dan definisi yang tidak sama persis di tiap negara itu. Konon, kata staat, state ataupun etat, berawal dari bahasa latin yaitu status atau statum, yang menunjukkan keadaan yang tegak dan tetap atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tegak dan tetap.²⁸

Dalam bahasa Arab, ada beberapa istilah yang sering dikaitkan dengan konsep negara, diantaranya adalah kata البلد (al-balad), القرية (al-Qaryah), dan الدار (ad-Dar). Di dalam literatur sejarah peradaban Islam, selain tiga kata tadi, dikenal juga istilah دولت (daulah) yang juga menunjuk kepada pengertian negara. Dengan merujuk kepada ayat ke 10 surat Ali Imran, penggunaan istilah دولت (daulah) sejatinya memiliki makna bahwa dinamika sebuah negara tidak bisa keluar dari sunatullah, yakni tumbuh, berkembang, mencapai puncak, dan tumbang. Demikian juga kelompok yang berkuasa (pemerintah) dalam suatu negara, patah- tumbuh, hilang berganti. Dalam sejarah peradaban Islam, dikenal Daulah Bani Umayyah, Daulah Bani Abbasiyyah, Daulah Fatimiyyah dan lain sebagainya.

Baldah thayyibah adalah gambaran ideal cita-cita berbangsa dan bernegara yang diperkenalkan oleh Al-Qur'an. Gambaran ideal seperti ini pula yang dicita-citakan oleh Muhammadiyah yang dirumuskannya dalam ungkapan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Rumusan Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya adalah merupakan penerjemahan atau pengejawantahan sekaligus menunjukkan usaha terencana dan sistematis yang dilakukan Muhammadiyah dalam mewujudkan baldah thayyibah. Dalam pandangan Muhammadiyah, yang dimaksud baldah thayyibah dalam berbagai rumusan yang dibuat

persyarikatan Muhammadiyah itu, tiada lain adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dapat ditemukan dalam pernyataan- pernyataan resmi Muhammadiyah berikut ini:

²⁸ Muhammad Junaedi, Ilmu Negara; Sebuah Konstruksi Idel Negara Hukum, Setara Press, Malang, (2016), 5.

1. Matan keyakinan dan Cita – cita Hidup Muhammadiyah, pada point kelima menyebutkan:

“Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapat karunia Allah berupa tanah air yang mempunyai sumber-sumber kekayaan, kemerdekaan bangsa dan Negara Republik Indonesia yang berdasar pada Pancasila dan UUD 1945, untuk berusaha bersama-sama menjadikan suatu Negara yang adil dan makmur dan diridloi Allah, “Baladun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur”²⁹

2. Dalam Khittah Perjuangan Muhammadiyah Tahun 1978 (Khittah Surabaya) point ketiga, tentang Muhammadiyah dan Politik, disebutkan:

“Dalam bidang politik Muhammadiyah berusaha sesuai dengan khittahnya: dengan dakwah amar ma ma'ruf nahi mungkar dalam arti dan proporsi yang sebenar-benarnya, Muhammadiyah harus dapat membuktikan secara teoritis konsepsionil, secara operasional dan secara kongkrit riil, bahwa ajaran Islam mampu mengatur masyarakat dalam Negara Republik Indonesia yang berdasar Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 menjadi masyarakat yang adil dan makmur serta sejahtera, bahagia, materiil dan spirituil yang diridloi Allah SWT. Dalam melaksanakan usaha itu, Muhammadiyah tetap berpegang teguh pada kepribadiannya”. Pada point kelima tentang Dasar Program Muhammadiyah, salah satu langkah kebijaksanaan yang ditetapkan adalah “Menetapkan kedudukan Persyarikatan Muhammadiyah sebagai gerakan untuk melaksanakan dakwah amar-ma'ruf nahi-mungkar ke segenap penjurur dan lapisan masyarakat serta di segala bidang kehidupan di Negara Republik Indonesia yang berdasar Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945”.³⁰

3. Alenia kedua Khittah Muhammadiyah dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Tahun 2002 (Khittah Denpasar) menyatakan:

“Muhammadiyah berpandangan bahwa berkiprah dalam kehidupan bangsa dan negara merupakan salah satu perwujudan dari misi dan fungsi melaksanakan da“wah amar ma“ruf nahi munkar sebagaimana

²⁹ Tim Penyelia, Dasar-dasar Gerakan Muhammadiyah, Bandung: Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat, (2009), 106.

³⁰ Tim Penyelia, Dasar-dasar..., 128.

telah menjadi panggilan sejarahnya sejak zaman pergerakan hingga masa awal dan setelah kemerdekaan Indonesia. Peran dalam kehidupan bangsa dan negara tersebut diwujudkan dalam langkah- langkah strategis dan taktis sesuai kepribadian, keyakinan dan cita-cita hidup, serta khittah perjuangannya sebagai acuan gerakan sebagai wujud komitmen dan tanggungjawab dalam mewujudkan "Baldatun Thoyyibatun Wa Rabbun Ghafur".³¹

1. Alenia kedua bagian keempat Pernyataan Pikiran Muhammadiyah Abad Kedua tentang wawasan kebangsaan dan kemanusiaan menyebutkan bahwa:

"Sejak awal Muhammadiyah memiliki wawasan kebangsaan yang jelas bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 merupakan konsesus nasional yang final dan mengikat seluruh komponen bangsa dengan menjadikan Muhammadiyah sebagai perekat dan pemersatu bangsa, sesuai dengan ayat al Qur'an Surat al Hujurat ayat 13."³²

2. Alenia ketiga keputusan Muktamar Muhammadiyah ke 47 tahun 2015 di Makassar tentang Negara Pancasila sebagai Dar al-Ahdi wa al-Syahadah dinyatakan bahwa:

Dalam kehidupan kebangsaan, Muhammadiyah dan umat Islam sebagai golongan mayoritas memiliki tanggungjawab besar dan utama untuk menjadikan negara Indonesia sebagai negara yang baik dan berada dalam ampunan Allah (QS Saba: 15).

Di dalam negara tersebut para penduduknya beriman dan bertaqwa sehingga diberkahi Allah (QS Al-"Araf: 96); mereka membangun negeri dengan sebaik-baiknya dan tidak membuat kerusakan (QS Al-Baqarah: 11, 60; Al-Rum: 41; Al- Qashash: 77). Dengan demikian, Muhammadiyah berkomitmen untuk

³¹ Tim Penyelia, Dasar-dasar, 131.

³² Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Tanfidz Keputusan Muktamar Satu Abad Muhammadiyah (Muktamar Muhammadiyah ke 46), Berita Resmi Muhammadiyah No 01 /2010-2015 Syawal 131/September 2010, 26.

terus berjuang memproyeksikan Indonesia menjadi Negara Pancasila yang maju, adil, makmur, bermartabat, dan berdaulat dalam lindungan Allah SWT.³³

Berdasarkan temuan-temuan rumusan resmi persyarikatan Muhammadiyah tersebut jelas menunjukkan bahwa Muhammadiyah fokus pada cita-cita membangun masyarakat Islam yang sebenar-benarnya dalam wadah negara kesatuan republik Indonesia. Kalaupun istilah *baldah thayyibah* dimunculkan pula dalam berbagai rumusan, yang dimaksud semata-mata adalah negara Indonesia. Tidak ada maksud mendirikan negara baru.

Muhammadiyah berpandangan bahwa pendirian atau pembentukan sebuah negara adalah ranah *ijtihadiah*, bagian dari pilihan dalam mewujudkan cita-cita Islam, bukan perintah yang bersifat *qath'i* atau pasti. Dalam *khittah* Ponorogo tahun 1969 dan dikuatkan pula dalam *khittah* Denpoasar tahun 2002, Muhammadiyah secara tegas menyatakan bahwa politik adalah bagian dari *al-umur al-dunyawiyat* (urusan keduniawian). Pandangan inilah yang menguatkan keyakinan Muhammadiyah untuk mengajak seluruh lapisan masyarakat mewujudkan Indonesia sebagai *baldah thayyibah*.³⁴

KESIMPULAN

Dalam Anggaran Dasar Muhammadiyah Bab III pasal 6 disebutkan bahwa maksud dan tujuan Muhammadiyah ialah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Rumusan ini terdiri dari dua bagian. Pertama adalah rumusan maksud, yaitu "menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam". Kedua, berisi rumusan tujuan, yaitu "sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya".

Dalam rumusan dasar-dasar gerakan Muhammadiyah muncul juga istilah *Baldatun thayyibatun wa Rabbun Ghafur*, yang merupakan potongan ayat al-Qur'an pada surat Saba" ayat ke 15. Istilah *baldah thayyibah* selalu identik dengan negara, padahal Muhammadiyah sama sekali tidak pernah bercita-cita mendirikan negara.

Muhammadiyah berpandangan bahwa pendirian atau pembentukan sebuah negara adalah ranah *ijtihadiah*, bagian dari pilihan dalam mewujudkan

³³ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tanfidz Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke 47*, Berita Resmi Muhammadiyah No 01 /2015-2020, 58-59.

³⁴ Haedar Nashir, *Muhammadiyah Gerakan ..*, 154.

cita-cita Islam, bukan perintah yang bersifat qath'ī atau pasti. Muhammadiyah juga memiliki pandangan bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 merupakan konsensus nasional yang sudah final dan mengikat seluruh komponen bangsa, termasuk di dalamnya Muhammadiyah yang memang berdiri dan berkembang menembus usia lebih dari satu abad di tanah tumpah darahnya, yaitu Indonesia. Karena itu, Muhammadiyah fokus pada cita-cita membangun masyarakat Islam yang sebenar-benarnya dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Kalaupun istilah *balдах thayyibah* dimunculkan pula dalam berbagai rumusan, yang dimaksud semata-mata adalah negara Indonesia. Tidak ada maksud mendirikan negara baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala, (1993). *Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Al-Ashfahani, Ar-Ragib, TT. *Mu'jam Mufradat Al-Faz Al-Qur'an*, Beirut: Dar Al-Fikr.
- Arikunto, Suharsimi (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ash-Shabuni, Muhammad „Ali (TT). *Shafwah al-Tafasir Tafsir al-Qur'an alKarim*, Juz 2, Beirut: Dar al-Shobuni.
- Chatib, Fahmi, (2000). *Peranan Muhammadiyah dalam Pembangunan Bangsa*. Karya Dunia Fikir, 2000.
- Junaedi, Muhammad, (2016). *Ilmu Negara ; Sebuah Konstruksi Ideal Negara Hukum*, Setara Press, Malang.
- Muthahari, Murtadha (TT). *Masyarakat Dan Sejarah*, Bandung : Mizan. Nashir, Haedar, (2010). *Muhammadiyah Gerakan Pembaharuan*. Yogyakarta : Suara Muhammadiyah.
- Pak AR Yogya. *Muhammadiyah Menjelang Muktamar ke-42 di Yogyakarta*. Yogyakarta, PP Muhammadiyah, 1989.
- Permata, Ahmad Norma (Ed), (2015). *Ensiklopedi Muhammadiyah : Sejarah, Tokoh dan Pemikiran*. Yogyakarta : Majelis Ekonommi PWM DIY, LP3M-UMY dan Mata Bangsa.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah, (2015). *Tanfidz Keputusan Muktamar ke 47*. Yogyakarta, Suara Muhammadiyah.
- , (2015). *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah*.

- Yogyakarta, Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- , "Tanfidz Keputusan Muktamar Satu Abad Muhammadiyah (Muktamar ke-46)", Berita Resmi Muhammadiyah, 01 : 2010- 2015, September, 2010.
- , Tanfidz Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke 47, Berita Resmi Muhammadiyah No 01 /2015-2020, 58-59.
- Puar, Yusuf Abdullah, (1983). "Konsekuensi Pidato Menag tentang Asas Tunggal Politik Pancasila", Suara Muhammadiyah No 12 : 63, Juni 1983.
- Radjab, A Wahab. "Wajah Masyarakat Islam", Suara Muhammadiyah, 9 : 63, Mei, 1963.
- Sabdo, Konsep "Baladun Thoyyibatun Wa Robbun Ghofur" sebagai Tujuan Akhir Proses Transformasi Sosial Islam, Jurnal Universitas Muhammadiyah Metro.
- Shihab. M. Quraish, (2002). Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al Qur'an, Volume 11. Tangerang : Lentera Hati.
- Singh, Bilveer dan Abdul Munir Mulkhan. Regenerasi Gerakan Radikal dan Terorisme Dalam Masyarakat yang Semakin Terbuka. Yogyakarta : Metro Epistema, 2015.
- Syafiie, Inu Kencana, 2010. Ilmu Politik. Jakarta : Rineka Cipta.
- Tasnur, Irvan dan Fadli, Muhammad Rijal, (2019). Republik Indonesia Serikat : Tinjauan Historis Hubungan Kausalitas Peristiwa- peristiwa Pasca Kemerdekaan terhadap Pembentukan Negara
- RIS, Jurnal Candrasangkala, Pendidikan Sejarah, Universitas Negeri Yogyakarta, Vol 5, No. 2 (November 2019).
- Tim Penyelia. Dasar-dasar Gerakan Muhammadiyah. Bandung : Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat, 2009.
- Tim Penyusun. Ensiklopedi Muhammadiyah. Jakarta ; Raja Grafindo Persada, 2005.
- Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka, Cetakan kedua 2002.
- Yusuf, M. Yunan (Ed), (1995). Masyarakat Utama Konsepsi dan Strategi. Jakarta : Perkasa bekerjasama dengan Lembaga Pengkajian Pengembangan PP. Muhammadiyah.